

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

17-18 OCTOBER 2024 TRENDS"

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
"IFRS" СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

CONFERENCE III:
NEW2AN, TRENDS"
ICFDS
CONFERENCE
"IFRS" 2024

3rd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель CONFERENCE
конференциялар "IFRS"

UZBEKISTAN
STRATEGY

2030

for sustainable
Sustainable
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодий трендлари"
номли конференция

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

ISHSIZLIK DARAJASINI KAMAYTIRISH YO'LIDAGI STRATEGIK YONDASHUV: TADBIRKORLIKKA O'RGATISH VA KASBIY TAYYORLASH

Bakiyeva Iroda Akbarovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Mehnat iqtisodiyoti" kafedrasida dotsenti, i.f.n.

Qurbonov Samandar Pulatovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Mehnat iqtisodiyoti" kafedrasida dotsenti, PhD.

Annotatsiya: Mazkur maqola O'zbekistonda ishsizlik darajasini pasaytirish bo'yicha strategik yondashuvlarni tadqiq qiladi, xususan, ishsizlarni tadbirkorlikka o'rgatish va kasbiy tayyorlashning ahamiyatiga e'tibor qaratadi. Mualliflar mamlakatdagi ishsizlik muammosi va uning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini chuqur tahlil qilib, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali ishsizlikni kamaytirishni tavsiya etadilar. Shuningdek, maqolada kasbiy tayyorlashning bu jarayondagi o'rni va ta'siri, shuningdek, ishsizlik darajasini kamaytirishda zamonaviy ta'lim xizmatlari bozorining rivojlanishi zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Ishsizlik, tadbirkorlik, kasbiy tayyorlash, O'zbekiston, mehnat bozori, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, ta'lim xizmatlari, innovatsion yondashuvlar.

Abstract: This article explores strategic approaches to reducing the unemployment rate in Uzbekistan, with a particular focus on the importance of training in entrepreneurship and vocational education for the unemployed. The authors conduct an in-depth analysis of the unemployment issue in the country and its socio-economic consequences, recommending the promotion of entrepreneurial activities as a way to decrease unemployment. The article also emphasizes the role and impact of vocational training in this process, as well as the need for the development of the modern education services market to reduce unemployment.

Key words: Unemployment, entrepreneurship, vocational training, Uzbekistan, labor market, socio-economic development, educational services, innovative approaches.

Аннотация: Настоящая статья исследует стратегические подходы к снижению уровня безработицы в Узбекистане, в частности, обращает внимание на значимость обучения предпринимательству и профессиональной подготовки безработных. Авторы проводят глубокий анализ проблемы безработицы в стране и её социально-экономических последствий, предлагая уменьшить безработицу через развитие предпринимательской деятельности. Также в статье подчёркивается роль и влияние профессиональной подготовки в этом процессе, а также необходимость развития современного рынка образовательных услуг для снижения уровня безработицы.

Ключевые слова: безработица, предпринимательство, профессиональная подготовка, Узбекистан, рынок труда, социально-экономическое развитие, образовательные услуги, инновационные подходы.

KIRISH

Ishsizlik muammosi ushbu toifaga kirgan insonlarning turmush darajasini pasaytiruvchi va yashash sharoitlarini yomonlashtiruvchi salbiy hodisa bo'lib, uzoq muddatga cho'zilishi mumkin bo'lgan oqibatlarga olib keladi. Shuning uchun so'nggi yillarda ishsizlik muammosi nafaqat rivojlanayotgan, balki rivojlangan mamlakatlar uchun ham dolzarb muammoga aylanmoqda. Ishsizlik ommaviy qashshoqlikka, ish haqining pasayishiga olib keladi va ijtimoiy hamda siyosiy barqarorlikka tahdid soladi. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (XMT) ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yilda dunyoda 400 million ishsiz odam mavjud bo'lgan (sayyora aholisining 5,26%). Ayniqsa, COVID-19 pandemiyasining ta'siri tufayli ishsizlikning o'sishi avj olgan [1]. XMT bosh direktori Gay Rayder global ishsizlik darajasi kamida 2023-yil oxirigacha inqirozdan oldingi darajadan yuqori bo'lib qolishi kutilayotganini va ikki yil o'tganiga qaramay, iqtisodiy tiklanish zaif bo'lib qolayotganligini ta'kidlagan [2].

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida ham ishsizlik muammosi sezilarli darajada namoyon bo'lmoqda. Mehnat bozorida ish beruvchilarning yollanma xodimlarga bo'lgan talabi ortib, bu talablar xodimlarning ta'limi, kasb va malaka darajalari, amaliy tajribalari hamda shaxsiy xislatlarida aks etmoqda. Shu bilan birga, mehnat bozorida transformatsiyalar bo'sh ish o'rinlarida yangi sharoitlar yaratib, yollanma xodimlarning zamonaviy

kasblarni egallashi va ularning malaka darajalariga qo'yiladigan talablarni oshirgan. Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hozirgi davrda mehnat bozoridagi muammolar yetarli darajada hal qilinmagan, va bugungi kun voqealari fonida bir qator salbiy tendensiyalar, jumladan, mamlakatdagi ishsizlik darajasining yuqoriligi (2023-yil boshiga 8,9%), malakali kadrlarning emigratsiyasi (8790 nafar) [13,14], norasmiy ish bilan bandlikning yuqori darajasi (63%) va ayrim iqtisodiyot sohaslarida ish haqlarining pastligi qayd etilgan [3].

Zamonaviy mehnat bozorida ishsizlarning bandligini ta'minlash va ularni tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish uchun qator sharoitlarning mavjud bo'lishi talab qilinadi. Ushbu sharoitlar jumlasiga tadbirkorning xatti-harakati va qaroriga bog'liq bo'lgan, ya'ni uning vakolatlari doirasiga kiruvchi omillarni kiritish mumkin. Ishsiz shaxsning samarali tadbirkorlik faoliyatini olib borishi uchun yetarli bilim, tajriba va to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalari zarur. Shu sababli, ishsizlarni tadbirkorlikka o'rgatishda ta'lim xizmatlari bozorini iqtisodiy transformatsiyalardan kelib chiqib, doimiy rivojlantirish lozim.

MAVZUGA OID DABIYOTLAR SHARHI

Tadbirkorlik faoliyatining mamlakat iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'siri ko'plab xorijiy va vatanimiz olimlari tomonidan keng o'rganilib, yetarlicha asoslab berilgan. Jumladan, Indoneziyalik olimlarning ta'kidlashicha, tadbirkorlik mamlakatning iqtisodiy o'sishini rag'batlantiradi, ya'ni mamlakatda tadbirkorlar sonining ortishi jamiyat farovonligining oshishi va kambag'allikning qisqarishiga olib keladi [4]. Ushbu fikrlarning tasdig'i AQShning Sarakuza universiteti Menejment maktabi olimlarining ilmiy maqolalarida ham aks etgan [5]. Shu bilan birga, ishsizlik muammosini kamaytirishda tadbirkorlik bilimlarini rivojlantirish zarurati ham bir qancha olimlar tomonidan o'rganilgan.

Zamonaviy iqtisodiy rivojlanishda axborot va bilimlarning o'rni o'zgarishi industriyalashgan jamiyatning iqtisodiyoti uchun muhim bo'lib, bu D. Bell tomonidan rivojlantirilgan axborot nazariyasida o'z aksini topgan. U shuni qayd etadiki, iqtisodchilar odatda yer, mehnat va sarmoyani asosiy parametrlar sifatida ko'rib kelishmoqda, va faqat ularning ayrimlari, masalan, I. Shumpeter, ushbu uchlikni ishbilarmonlik tashabbusi va tadbirkorlik kabi o'zgaruvchan parametrlar bilan to'ldirgan. Shuningdek, Bellning fikricha, "axborot va nazariy bilim industriyalashgan jamiyatdan keyingi davrning strategik resursiga aylanmoqda, fan esa zamonaviy jamiyatning asosiy ishlab chiqaruvchi kuchiga aylangan umumiy bilim sifatida namoyon bo'lmoqda" [6].

Xorijiy olimlar bilan bir qatorda, O'zbekistonda "Mehnat iqtisodiyoti. Inson kapitali" ilmiy maktab asoschisi akademik Q. X. Abdurahmonovning fikricha, tadbirkorlik qobiliyati "ne'matlar va xizmatlar yaratish maqsadida ishlab chiqarishning barcha boshqa omillarini muvofiqlashtirish va kombinatsiyalash faoliyati bilan namoyon etilgan inson faoliyatining alohida turidir. Ushbu turdagi inson resursining o'ziga xos xususiyati ishlab chiqarish jarayonida tijorat asosida ma'lum darajadagi xatar va zarar ko'rish ehtimoli bilan yangi mahsulot, texnologiyalar va biznes shakllarini joriy etishni bilish va bunga intilishdir. Tadbirkorlik faoliyati o'z ko'lamini va natijalariga ko'ra yuqori malakali mehnat xarajatlariga tenglashtiriladi" [7].

Mamlakatimizning boshqa olimlari ham ushbu nuqtai nazarni qo'llab-quvvatlaydilar. Ularning fikricha, tadbirkorlik faoliyati bozor iqtisodiyotida inson kapitalining namoyon bo'lishining organik qismi va shakli hisoblanadi [8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy tadqiqotda iqtisodiy voqelik va jarayonlarni o'rganishning turli ilmiy usullari: ilmiy manbalarni o'rganish asosida empirik tahlillar, qiyosiy va tizimli tahlil, bazaviy hisob-kitoblar va statistik guruhlash usullari qo'llandi. Tadqiqot ishining axborot bazasi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat statistika agentligi, O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining ma'lumotlari hamda qator ommaviy axborot vositalarining internet saytlari materiallaridan foydalanildi.

TAHLIL NATIJALARI

O'zbekiston Respublikasi o'rtacha doimiy aholi soni 2023-yilda 36,4 mln kishini tashkil etgan bo'lsa, jami mehnat resurslari soni 19,7 mln kishini, iqtisodiy faol aholi soni 15,04 mln kishini, ish bilan band aholi soni 14,02 mln kishini, iqtisodiy nafaol aholi soni esa 4,66 mln kishini tashkil etdi.

Ma'lumki, 2023-yilda ishsizlik darajasi mamlakatda 6,8% ni yoki ishga joylashishga muhtoj shaxslar soni 1 024 069 kishini tashkil etdi. Ishsizlik darajasi Qoraqalpog'iston Respublikasi (7.1%), Andijon (7.0%), Jizzax (7.3%), Qashqadaryo (7.1%), Namangan (7.0%), Sirdaryo (7.4%), Surxondaryo (7.4%) va Farg'ona (7.1%) viloyatlarida respublika ko'rsatkichidan (6.8%) yuqori bo'lgan, Buxoro (6.5%), Navoiy (6.3%), Samarqand (6.6%), Xorazm (6.6%) viloyatlari va Toshkent shahri (5.4%) ko'rsatkichlari esa respublika ko'rsatkichidan past darajani qayd etgan.

Ishsizlik darajasini kamaytirish yo'lidagi strategik yondashuvlarga mamlakatda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, mehnat bozorini modernizatsiya qilish, ijtimoiy himoya va ta'lim tizimini takomillashtirish, turli subsidiyalar, grantlar va kreditlar berish, amaldagi qonunchilik va huquqiy tizimni yanada takomillashtirish hamda kichik biznes va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash kabilarni kiritish mumkin.

1-rasm. O'zbekiston Respublikasida 2023-yilda ishga joylashishga muhtoj shaxslar soni, kishi [13,14].

Ushbu yondashuvlar mamlakatda ishga joylashishga muhtoj, ishlash istagidagi shaxslar soni, tarkibi va ishlash ehtiyojidan hamda mavjud bo'sh ish o'rinlaridan kelib chiqib, tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilishini nazarda tutadi.

2023-yilda O'zbekiston Respublikasida ishga joylashishga muhtoj shaxslar soni Farg'ona (118 762 kishi), Samarqand (106 802 kishi) va Andijon (100 728 kishi) viloyatlarida yuqori, Surxondaryo (26 833 kishi), Navoiy (28 591 kishi) viloyatlarida esa past ko'rsatkichlarni qayd etgan (1-rasm).

Umuman olganda, respublikada ishga joylashishga muhtoj shaxslarni amaldagi qonunchilik talablari asosida ishga joylashtirishga yordam berish orqali ish bilan bandligi ta'minlanadi. Bunda O'zbekiston Respublikasi tuman (shahar) kambag'allikni qisqartirish va bandlik organlari, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va boshqa davlat hamda nodavlat institutlari faolligiga tayaniladi.

Tuman (shahar) kambag'allikni qisqartirish va bandlik organlari tomonidan ishsiz shaxslarni ishga joylashtirishda asosan zaxiradagi ish o'rinlari, yangi tashkil etilgan ish o'rinlari va mavjud bo'sh (vakant) ish o'rinlariga e'tibor qaratiladi.

2023-yilda tuman (shahar)lar kambag'allikni qisqartirish va bandlik organlari tomonidan 365 123 nafar ishsiz shaxsning ishga joylashishiga yordam berilgan. Ularni ish bilan ta'minlash asosan yangi tashkil etilgan ish o'rinlari (646 ta), zaxiralangan ish o'rinlari (27 252 ta) va mavjud bo'sh (vakant) ish o'rinlari (337 225 ta) hisobidan amalga oshirilgan.

2-rasm. O'zbekiston Respublikasi tuman (shahar) kambag'allikni qisqartirish va bandlik organlari tomonidan 2023-yilda ishsiz shaxslarni ishga joylashtirish ko'rsatkichlari bo'yicha viloyatlar ulushi, %da [13,14].

Qoraqalpog'iston Respublikasida 2023-yilda jami 35 356 nafar (9,7%) ishga joylashishga muhtoj shaxslar yangi tashkil etilgan ish o'rinlari (203 ta), zaxiralangan ish o'rinlari (1 356 ta) va mavjud bo'sh (vakant) ish o'rinlari (33 797 ta) hisobidan ish bilan ta'minlangan bo'lsa, Namangan viloyatida 35 508 nafar (9,7%) ishga joylashishga muhtoj shaxslarning bandligi asosan mavjud bo'sh ish o'rinlari (34 446 ta) va zaxiralangan ish o'rinlari (1 061 ta) hisobiga ta'minlangan.

Qashqadaryo viloyatida 33 314 nafar (9,1%) ishga joylashishga muhtoj shaxslarning bandligi ham asosan mavjud bo'sh ish o'rinlari (31 047 ta) va zaxiralangan ish o'rinlari (2 262 ta) hisobiga ta'minlangan, qolgan 5 ta ish o'rni esa yangi tashkil etilgan ish o'rinlari hisobiga to'g'ri kelgan (2-rasm).

2023-yilda mamlakatda ishga joylashishga muhtoj shaxslarning bandligini yangi tashkil etilgan ish o'rinlari hisobiga ta'minlash asosan Toshkent viloyati (40,2%), Qoraqalpog'iston Respublikasi (31,4%) va Farg'ona viloyati (17,6%) ulushiga to'g'ri kelgan. Lekin Buxoro viloyati (0.0%), Namangan viloyati (0.2%) va Surxondaryo viloyati (0.2%)larda yangi ish o'rinlari hisobiga ishga joylashish holati zaifligicha qolgan (3-rasm).

Kichik tadbirkorlikda band bo'lganlar sonining 2014-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrdagi o'zgarishiga nazar tashlasak, O'zbekistonda 2014-yildan 2017-yilgacha kichik tadbirkorlikda band bo'lganlar soni yildan-yilga oshgan. 2017-yilda eng yuqori ko'rsatkich – 10 541,5 ming kishi qayd etilgan. 2018 va 2019-yillarda kichik pasayishlarga qaramasdan, bandlik yuqori darajada saqlangan (4-rasm).

3-rasm. O'zbekiston Respublikasi tuman (shahar) kambag'allikni qisqartirish va bandlik organlari tomonidan 2023-yilda ishsiz shaxslarni ishga joylashtirish ko'rsatkichlari, %da [13,14].

2020-yilda keskin pasayish kuzatilgan, bu, ehtimol, COVID-19 pandemiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. 2020-yilda kichik tadbirkorlikda band bo'lganlar soni 9 865,7 ming kishiga tushgan. 2021-yildan boshlab bandlik qayta tiklana boshlagan va 2023-yilga kelib 10 278,9 ming kishini tashkil qilgan, ya'ni 2020-yildagi pasayishdan so'ng yana o'sish kuzatilgan.

2023-yilda kichik tadbirkorlikda band bo'lganlar soni 10 278,9 ming kishiga yetgan, bu 2022-yilga nisbatan biroz o'sishni anglatadi. Shu bilan birga, ushbu ko'rsatkich 2017 yildagi eng yuqori darajadan past bo'lib qolmoqda.

Ma'lumki, 2014-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrda kichik tadbirkorlikda band bo'lganlar sonining dinamikasi kuzatilgan. 4-rasmdan ko'rinib turibdiki, 2014-yildan 2017-yilgacha kichik tadbirkorlikda bandlik ko'rsatkichlari barqaror oshgan va 2017-yilda 10 541,5 ming kishiga yetib, eng yuqori nuqtaga chiqqan.

2018 va 2019-yillarda kichik tadbirkorlikda bandlik darajasining biroz pasayishi kuzatilgan, ammo 2020-yilda pandemiya ta'siri ostida bandlik keskin kamayib, 9 865,7 ming kishini tashkil etgan.

So'nggi yillarda kichik tadbirkorlikda ish bilan bandlik ulushi qayta tiklana boshlagan va 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 10 278,9 ming kishini tashkil etgan. Bu tiklanish tendensiyasi kichik tadbirkorlikning mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyatini ko'rsatsa-da, 2017-yildagi eng yuqori darajaga yetish uchun qo'shimcha chora-tadbirlar zarur deb hisoblaymiz.

4-rasm. O'zbekiston Respublikasi 2014–2023-yillarda kichik tadbirkorlikda band bo'lganlar soni, kishi [13,14].

4-rasmda kichik tadbirkorlikda band bo'lganlar sonining yillar davomidagi o'zgarishi aks ettirilgan bo'lsa, 5-rasmda kichik tadbirkorlikning YaIMdagi ulushi ko'rsatilgan. Ushbu ikki ko'rsatkich o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjud. Bandlik darajasining ortishi kichik tadbirkorlikning umumiy iqtisodiy o'sishga hissasini ko'rsatib, YaIMdagi ulushining oshishiga ham olib keladi.

Boshqacha aytganda, bandlikning oshishi kichik tadbirkorlikning iqtisodiyotdagi roli va ahamiyatini yanada mustahkamlaydi, va bu YaIMdagi ko'rsatkichlarda o'z aksini topadi.

Ushbu bog'liqlikni chuqur tahlil qilish kichik tadbirkorlik sohasini yanada rivojlantirish uchun muhim qadam bo'lib, u iqtisodiy o'sish va ish bilan bandlikka ta'sir qiladi.

5-rasm. O'zbekiston Respublikasi 2014–2023-yillarda kichik tadbirkorlikda YaIM dagi ulushi, foizda¹.

2014–2017-yillarda kichik tadbirkorlikda band bo'lganlar soni barqaror ravishda oshgani kuzatilgan, bu davrda kichik tadbirkorlikning YaIMdagi ulushi ham maksimal darajaga – 66,8% (2016 yil) – ko'tarilgan. Ammo

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат статистика агентлиги, Ўзбекистон Республикаси Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлигининг маълумотлари асосида мултифлар ишланмаси.

2018-yildan boshlab, YalMdagi ulush pasaya boshlagan va 2023-yilga kelib 51,2% ga tushgan. Shu bilan birga, kichik tadbirkorlikda band bo'lganlar soni kamaygan (ayniqsa, 2020-yilda keskin pasayish), keyinchalik tiklanish kuzatilgan bo'lsa-da, YalMdagi ulush past darajada qolmoqda.

Bu holat kichik tadbirkorlikdagi bandlik soni tiklanganiga qaramay, uning iqtisodiyotdagi ulushi pasayganini ko'rsatadi. Bu esa kichik biznesning samaradorligini oshirish yoki uning iqtisodiyotdagi ulushini mustahkamlash uchun qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rish zarurligini anglatadi. Shuningdek, bu ko'rsatkichlar kichik tadbirkorlikning umumiy iqtisodiy ta'siri kamayganini yoki yirik tadbirkorlik va sanoatning roli oshib borayotganini anglatishi mumkin.

Deyarli barcha hududlarda kredit ajratish boshqa ikki kategoriyaga nisbatan ancha yuqori. Andijon viloyati va Samarqand viloyati kabi hududlarda kredit ajratilgan shaxslar soni 20 000 ga yaqinlashgan. Bu hududlarda iqtisodiy faollikni va tadbirkorlikni rag'batlantirish maqsadida moliyaviy yordam berishga katta e'tibor qaratilganini ko'rsatadi.

Surxondaryo viloyati va Xorazm viloyati kabi hududlarda kasb-hunarga o'qitish darajasi yuqori, bu esa ishchi kuchini bandligini oshirish strategiyasining bir qismi bo'lishi mumkin.

Ayrim hududlarda, masalan, Navoiy viloyatida, subsidiya ajratish bo'yicha minimal darajalar kuzatilgan. Bu hududlarda subsidiyalar kam qo'llanilgan yoki boshqa ko'mak shakllari tanlangan bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi.

6-rasm. O'zbekiston Respublikasi 2023-yilda yoshlar bandligini ta'minlash bo'yicha subsidiya va kredit olganlar hamda kasb-hunarga o'qitilganlar soni, kishi [13,14].

Andijon viloyati va Samarqand viloyati ham kredit ajratish, ham kasb-hunarga o'qitish bo'yicha yetakchi ekanini ko'rsatilgan, bu esa iqtisodiy yordamning keng qamrovli yondashuvidan dalolat beradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Navoiy viloyati kabi hududlarda barcha kategoriyalar bo'yicha ko'rsatkichlar pastroq, bu yoki kamroq yordam olinishini, yoki bu turdagi yordamga talab kamligini ko'rsatishi mumkin.

Umuman olganda, yoshlar bandligini ta'minlashda kredit ajratish O'zbekiston hududlari bo'yicha eng muhim yordam shakli ekanligini, kasb-hunarga o'qitish esa ikkinchi darajali urg'u berilganini ko'rsatmoqda. Subsidiyalar ajratish nisbatan kam afzal ko'rilgan yoki strategik maqsadlarda maxsus tarzda qaratilgan yordam shakli bo'lib qolmoqda.

Ma'lumki, O'zbekistonning turli hududlarida yoshlar bandligini ta'minlash maqsadida kasb-hunarga o'qitish darajalarida katta tafovutlar mavjud. Eng yuqori ko'rsatkichlar Qoraqalpog'iston Respublikasi (6 598 kishi) va Sirdaryo viloyati (6 215 kishi) kabi hududlarda qayd etilgan, bu esa ushbu hududlarda kasb-hunarga o'qitish faolligi yuqori ekanligidan dalolat beradi. Shu bilan birga, Toshkent viloyati (5 547 kishi), Xorazm viloyati (5 875 kishi), va Samarqand viloyati (5 276 kishi) kabi hududlar o'rtacha ko'rsatkichlarga ega bo'lib, ularning kasb-hunarga o'qitish darajasi nisbatan barqarorligini ko'rsatadi. Navoiy viloyati (2 353 kishi) va Surxondaryo viloyati (2 666 kishi) kasb-hunarga o'qitish bo'yicha eng past ko'rsatkichlarga ega (7-rasm).

7-rasm. 2023-yilda yoshlar bandligini ta'minlash maqsadida kasb-hunarga o'qitilganlar, kishi [13,14].

Xalqaro tajribalarga ko'ra, ishsiz yoshlarni ishga joylashtirishda ularni o'qitish, qayta o'qitish va tadbirkorlikka jalb qilish eng keng tarqalgan strategik yondashuv hisoblanadi.

Tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, keyingi yillarda ishsizlikni kamaytirish va aholi bandligini oshirish bir qancha omillar ta'sirida murakkablashib bormoqda, jumladan:

- Respublika aholisi sonining oshib borishi. "2024-yilning 1-aprel holatiga respublikaning doimiy aholisi soni 36 963 262 kishini tashkil etgan. 2024-yilning har bir kunida doimiy aholi soni o'rtacha 1,8 ming kishiga ko'paymoqda" [9].
- Mamlakat iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarishlar natijasida faoliyati to'xtatilgan yoki faoliyat ko'rsatmayotgan korxonalar mavjudligi saqlanib qolmoqda. "2023-yilda respublika bo'yicha jami 35 104 ta korxonalar va tashkilotlar faoliyat ko'rsatmagan bo'lsa, shu bilan birga 31 295 korxonalar va tashkilot faoliyati tugatilgan" [10].
- Iqtisodiyotning ayrim sohalardagi nisbatan past ish haqi miqdorlari, jumladan 2023-yilda iqtisodiyot sohalari bo'yicha eng kam o'rtacha ish haqi sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sohasida 3 mln so'm miqdorida qayd etilgan. Shu bilan birga, tahlilchilarning ta'kidlashicha, ta'lim sohasi bo'yicha o'rtacha oylik ish haqining respublikadagi o'rtacha oylik ish haqiga nisbati 2020-yilda – 74,1 %ni, 2021-yilda – 71,8 %ni, 2022-yilda – 69,2 %ni, 2023-yilda – 68,6 %ni tashkil qilgan. Ya'ni ta'lim sohasida ish haqi miqdorining oshishi boshqa sohalarga nisbatan sekin kechmoqda, bu esa ushbu sohada mehnat qilayotganlarning yildan yilga boshqa soha vakillariga nisbatan kambag'allashib borishiga olib kelmoqda [11].
- Mehnat bozorida vaziyat ham beqarorlashmoqda, ayniqsa, ish o'rinlarining tanqisligi va hududiy notekisligi, kadrlar raqobatbardoshligining pastligi, malakali kadrlarning yetishmasligi, migratsion jarayonlar, xufyona iqtisodiyotning hosil sifatida norasmiy ish bilan bandlikning yuqori darajasi saqlanib qolmoqda [12].

Mehnat bozorida keskinlikni kamaytirish va mintaqalarda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha ishlarning eng samarali yo'nalishlaridan biri bu ishsiz aholini davlat ko'magi bilan tadbirkorlikka tayyorlash va qo'shimcha zamonaviy kasb-hunar ta'limini tashkil etish orqali raqobatbardoshligini oshirishdir.

Shuni inobatga olgan holda, aholini, ayniqsa, yoshlar va xotin-qizlarni tadbirkorlikka yo'naltirish, ularning bandligini ta'minlash va shu orqali ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini yaxshilash, kasb-hunarga yo'naltirish samaradorligini oshirish hamda ularni davlat tomonidan yanada qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Aholini tadbirkorlikka jalb qilish tizimini takomillashtirish va tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2020-yil 13-oktyabrdagi PQ-4862-sonli, "Xotin-qizlarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2022-yil 22-iyuldagi PQ-329-sonli qarorlari, hamda Vazirlar Mahkamasining "Yoshlar va xotin-qizlarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish dasturlarini samarali amalga oshirish va ularning tadbirkorlik faoliyati uchun mikrokreditlar ajratish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 22-iyundagi 388-sonli va ushbu qarorga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish

to'g'risidagi 2023-yil 7-avgustdagi 340-sonli qarorlari qabul qilingan. Ushbu qaror va Farmonlarning qabul qilinishida aholida tadbirkorlik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishni takomillashtirish vazifalari ko'zda tutilgan.

Umuman olganda, respublikada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlik faoliyati erkinligi kafolatlarini yaratish, ular huquqini himoya qilish borasida qonunchilikni mustahkamlash, bozor infratuzilmasini shakllantirishga qaratilgan qator ishlar amalga oshirildi.

Zamonaviy mehnat bozorida ishsizlarning bandligini ta'minlash va tadbirkorlik faoliyatini muvaffaqiyatli olib borish qator shart-sharoitlarning mavjud bo'lishini talab etadi. Ushbu sharoitlar jumlasiga tadbirkorning xatti-harakati va qarorlariga bog'liq bo'lgan, ya'ni uning vakolatlari doirasida yotuvchi shart-sharoitlarni kiritish mumkin. Obyektiv shart-sharoitlar tashqi muhit omillari yig'indisi bilan ifodalanib, ular jumlasiga nafaqat biznes va tadbirkorlikning shakllanishi, rivojlanishi va faoliyat ko'rsatishini rag'batlantiruvchi tegishli iqtisodiy muhit, balki ushbu turdagi iqtisodiy faoliyatga kasbiy tayyorgarlikdan o'tish imkoniyatini ta'minlovchi tizimning mavjudligi ham kiradi.

Shunday ekan, tadbirkorlikka o'qitishda ta'lim xizmatlari bozorini iqtisodiy transformatsiyalardan kelib chiqib, doimiy ravishda rivojlantirib borish talab etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot O'zbekistonda ishsizlik muammosini kamaytirish va aholi bandligini oshirish bo'yicha tadbirkorlik va kasbiy tayyorgarlikning ahamiyatini har tomonlama tahlil qiladi. Mamlakatdagi iqtisodiy rivojlanishning hozirgi bosqichida ishsizlik muammosini hal qilish uchun innovatsion yondashuvlar, jumladan, yoshlar va ishsizlarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirish orqali mehnat bozorining talablariga javob beruvchi raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratish lozim.

Zamonaviy iqtisodiyotda tadbirkorlikni rivojlantirishning muhimligi nafaqat iqtisodiy o'sish va ish o'rinlari yaratishga hissa qo'shish bilan chegaralanmaydi, balki jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda ham katta rol o'ynaydi. Bugungi kunda O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan, tadbirkorlikka o'qitish va kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha davlat dasturlari, subsidiyalar va mikro kreditlar berish orqali yoshlar va ayollarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish ishlari olib borilmoqda.

Tadqiqotda ko'rsatilganidek, O'zbekistondagi ayrim hududlarda ishsizlik darajasining yuqoriligi, malakali kadrlarning yetishmasligi, migratsiya jarayonlari va norasmiy ish bilan bandlik kabi muammolar mavjud. Bunday muammolarni samarali hal qilish uchun, kasbiy ta'lim va tadbirkorlikka o'qitish tizimini yanada takomillashtirish, innovatsion va zamonaviy ta'lim usullarini joriy etish zarur. Buning uchun davlat tomonidan ishlab chiqilgan qonun va qarorlarni yanada takomillashtirish, bozor infratuzilmasini rivojlantirish hamda axborot texnologiyalari yordamida tadbirkorlikka oid bilimlarni ommalashtirish talab etiladi.

Shuningdek, tadqiqotda aytib o'tilganidek, kichik tadbirkorlik sohasida ish bilan bandlikni tiklash va uning mamlakat iqtisodiyotidagi ulushini oshirish uchun qo'shimcha chora-tadbirlar zarur. Bu choralar qatoriga yangi ish o'rinlarini yaratish, investitsiyalar jalb qilish, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, kasbiy ta'lim va malakani oshirishga qaratilgan dasturlarni kengaytirish kirishi mumkin.

Shu boisdan, kelgusidagi strategik rejalarda, mamlakatdagi yoshlar va ayollarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularni tadbirkorlikka tayyorlash, kasb-hunarga yo'naltirish, zamonaviy talablarga javob beradigan malakali kadrlarni tayyorlash va ularni mehnat bozoriga kirishini ta'minlash uchun barcha imkoniyatlar yaratilishi lozim. Bu yo'nalishdagi tadbirlar nafaqat iqtisodiy o'sishni, balki ijtimoiy barqarorlikni ham ta'minlaydi, shuningdek, ish o'rinlarining ko'payishi va aholi turmush darajasining yaxshilanishiga hissa qo'shadi.

Mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va ijtimoiy farovonligini ta'minlashda tadbirkorlikka yo'naltirilgan siyosatlar, zamonaviy kasbiy tayyorgarlik va ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar markaziy o'rin tutadi. O'zbekistondagi mavjud sharoitlarda, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi mustahkam hamkorlik, ta'lim tizimidagi islohotlar va bozor infratuzilmasining rivojlanishi orqali mamlakat iqtisodiy rivojlanishining yangi bosqichiga qadam qo'yishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. В Европарламенте назвали страны ЕС с наиболее высоким уровнем безработицы среди молодёжи. russian.rt.com (20 мая 2018). <https://russian.rt.com/world/news/515044-evroparlament-bezrabotica-molodyozh>.
2. МОТ: в 2022 году число безработных в мире составит 207 млн. <https://news.un.org/ru/story/2022/01/1417012>.
3. Bakiyeva I. Vocational Training of the Unemployed as a Factor in Their Competitiveness International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Manba: <https://bugun.uz/2023/04/08/norasmiy-sektorda-band-bolgan-aholi-hisobiga-2022-yilda-budjetga-deyarli-33-trln-som-mablag-tushmagan-mhti>.
4. Puji Handayati, Dwi Wulandari, Budi Eko Soetjipto, Agus Wibowo, Bagus Shandy Narmaditya, Does entrepreneurship education promote vocational students' entrepreneurial mindset?, Heliyon, Volume 6, Issue 11, 2020, e05426, ISSN 2405-8440, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05426>.

5. Johan Wiklund, Boris Nikolaev, Nadav Shir, Maw-Der Foo, Steve Bradley, Entrepreneurship and well-being: Past, present, and future, Journal of Business Venturing, Volume 34, Issue 4, 2019, Pages 579-588, ISSN 0883-9026, (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902618308942>).
6. Bell D. The Social Framework of Industrial Society // The Computer Age: Twenty Years View. London, 1981.- 168-b.
7. Экономическая теория // Учебник. Под н.р. акад.Абдурахманова К.Х. - Т.: Шарк. 1999. – 237-б.
8. Шарифуллина Т.А. Методологические основы развития кадрового потенциала системы предпринимательства в Республике Узбекистан. Автореф. дисс. докт. эконом. наук. -Т. 2006.
9. Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси қарийб 37 миллионга етди // Манба: <https://kun.uz/kr/88867536>
10. Корхона ва ташкилотлар демографияси. Манба: <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/usreo-2>.
11. O'zbekistondagi o'rtacha maoshlar ma'lum qilindi. Манба: <https://kun.uz/06571379>.
12. Безработица в Узбекистане: проблемы и перспективы. <https://aktualno.uz/ru/a/12742-bezrobotica-v-uzbekistane-problemy-i-perspektivy>.
13. www.stat.uz – Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари.
14. www.mehnat.uz – Ўзбекистон Республикаси Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги маълумотлари.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

